

ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТА ШКОЛЬНИКА НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Ортикова д.м.

студентка 3 курса начального образования ТГПУ им. Низами

Дети в младшем школьном возрасте совершенствуется *нервная система*, интенсивно развиваются функции больших полушарий головного мозга, усиливаются аналитическая и синтетическая функции коры. Вес мозга ребенка почти достигает веса мозга взрослого человека; быстро развивается его *психика*. Изменяется взаимоотношение процессов возбуждения и торможения: процесс торможения становится более явным, но по-прежнему преобладает процесс возбуждения. Более тонкой становится работа органов чувств. По сравнению с дошкольным возрастом чувствительность к цвету, например, увеличивается на 45%, суставно-мышечные ощущения улучшаются на 50, а зрительные – на 80% (А.Н. Леонтьев).

Познавательная деятельность младшего школьника преимущественно проходит в процессе обучения. Немаловажное значение имеет и расширение сферы общения. Быстротекущее развитие, множество новых качеств, которые необходимо сформировать или развивать у школьников, диктуют педагогам строгую целенаправленность учебно-воспитательной деятельности.

Восприятие младших школьников отличается неустойчивостью и неорганизованностью, но в то же время остротой и свежестью, «созерцательной любознательностью». Младший школьник может путать цифры 9 и 6, мягкий и твердый знаки с буквой «р», но с живым любопытством воспринимает окружающую жизнь, которая каждый день раскрывает перед ним что-то новое. Малая дифференцированность восприятия, слабость анализа при восприятии отчасти компенсируются ярко выраженной эмоциональностью. Опираясь на нее, опытные учителя постепенно приучают школьников целенаправленно слушать и смотреть, развивать наблюдательность. Первая ступень школы завершается тем, что восприятие ребенка усложняется, становится более анализирующим, дифференцирующим, принимает организованный характер.

Внимание младших школьников непроизвольно, недостаточно устойчиво, ограничено по объему. Поэтому весь процесс обучения и воспитания в начальной школе подчинен развитию культуры внимания. Школьная жизнь требует от ребенка постоянных упражнений в произвольном внимании, волевых усилий для сосредоточения. Произвольное внимание развивается вместе с другими функциями, и прежде всего с мотивацией учения, чувством ответственности за успехи в учебной деятельности.

Мышление у детей начальной школы развивается от эмоционально-образного к абстрактно-логическому. «Дитя мыслит формами, красками, звуками, ощущениями вообще», — напоминал учителям К.Д. Ушинский, призывая опираться на первых порах школьной работы на эти особенности детского мышления. Задача школы первой ступени – поднять мышление ребенка на качественно новую ступень, развить интеллект до уровня понимания причинно-следственных связей. В школьный возраст, указывал Л.С.Выготский, ребенок вступает с относительно слабой функцией интеллекта (сравнительно с функциями восприятия и памяти, которые развиты гораздо лучше). В школе интеллект развивается интенсивнее всего, и здесь особенно велика роль учителя. Исследования показали, что при различной организации учебно-воспитательного процесса, изменении содержания методов обучения, методики организации познавательной деятельности можно получить совершенно разные характеристики мышления детей.

Мышление их развивается в тесной взаимосвязи с речью. Активный словарный запас нынешних третьеклассников насчитывает примерно 3500 -4000 слов. Влияние школьного обучения заметно проявляется в том, что значительно обогащается словарный запас ребенка, но главное – в приобретении исключительно важного умения устно и письменно излагать свои мысли.

Большую роль в познавательной деятельности школьника играет *память*. Возможности ее очень велики: мозг обладает такой пластичностью, которая позволяет ему легко справляться с задачами дословного запоминания. Для сравнения: из 15 предложений дошкольник запоминает 3-5, младший школьник – 6-8. Его память имеет по преимуществу наглядно-образный характер. Безошибочно запоминается материал интересный, конкретный, яркий. Однако ученики начальной школы не умеют распорядиться своей памятью и подчинить ее задачам обучения. Немалых усилий стоит учителям выработка умений самоконтроля при заучивании, навыков самопроверки, рациональной организации учебного труда.

Становление личности школьника происходит под влиянием отношений со взрослыми (учителями) и сверстниками (одноклассниками), новых видов деятельности (учения) и общения, включения в систему коллективов (общешкольного, классного). У него развиваются *элементы социальных чувств*, формируются *навыки общественного поведения* (коллективизм, ответственность за свои поступки, товарищество, взаимопомощь и др.). Младший школьный возраст предоставляет большие возможности для формирования нравственных качеств. Этому способствуют податливость и известная внушаемость школьников, их доверчивость, склонность к подражанию, а главное — авторитет, которым пользуется учитель. Роль начальной школы в процессе социализации личности, становления нравственного поведения огромна.

Большие проблемы в гуманистическом воспитании связаны с положительной *самооценкой* школьников. Весьма существенно на ее формирование влияет переход ребенка из семьи в школу. Оценка в семье, где его хвалили, и реальная оценка в школе в сравнении с другими детьми, естественно, не совпадают или совпадают редко. Двойное давление трудно выдержать, поэтому ребенок, спасаясь, пристает к какому-то одному берегу, и это, чаще всего, заниженный уровень самооценки. Когда взгляды семьи и школы расходятся, возникает дополнительная нагрузка на психику ребенка. Низкая самооценка связана с глубоким внутренним дискомфортом. Прекрасно понял это в свое время Ж.Ж. Руссо: гармоничность воспитания возможна лишь в том случае, когда ребенок свободно делает то, что он хочет, а хотеть он будет то, чего хочет его воспитатель.

Школьник требует к себе неусыпного внимания. В мировой практике успешно разрешается вопрос о снижении наполняемости классов, чтобы дать учителю возможность лучше узнавать своих учеников, интенсивнее проводить индивидуальное и личностно-ориентированное воспитание. Диагностика ребенка занимает в деятельности современного воспитателя такое же, а может быть, даже большее место, чем обучение и воспитание. Все чаще приходим к выводу: если не знаем ребенка, в его воспитание лучше не вмешиваться – чтобы не навредить.

Использованные литературы:

1. Гуревич К.М. Индивидуально-психологические особенности школьников. М., 1988.
2. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. М., 1991.
3. Караковский В.А. Любимые мои ученики. М., 1987.
4. Кравцова Е.Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе. М., 1991.
5. Люблинская А.А. Учителю о психологии младшего школьника. М., 1977.
6. Макеева С.Г. Материалы к социально-нравственному портрету младшего школьника // Начальная школа. 1999. № 4. С. 53—61.
7. Сабилов Р. Наука — «бесполой школе» / Народное образование. 2002. № 6. С. 49—88.